

УДК 336.7

**ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА С ПОЗИЦИИ
МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ****THE FORMATION OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK FROM A POSITION
OF MINIMIZATION OF DISTRESSED ASSETS**

©Плотникова А. Д.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия, Anna.freesoul@mail.ru*

©Plotnikova A.

*Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
Anna.freesoul@mail.ru*

©Бондарь А. П.

*канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия, bondar-ap2014@yandex.ru*

©Bondar A.

*Ph.D.**Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russia, bondar-ap2014@yandex.ru*

Аннотация. Рассмотрена сущность кредитного портфеля коммерческого банка. Проведен сравнительный анализ показателей уровня портфельного кредитного риска крупнейших банков Российской Федерации, выявлены основные причины его роста в современных условиях. На основе проеденного анализа выявлены существующие тенденции и пути снижения уровня просроченной задолженности у банков.

Abstract. The article considers the essence of credit portfolio of commercial banks. A comparative analysis of the indicators of the level of portfolio credit risk the largest banks of the Russian Federation identified the main causes of its growth in modern conditions. On the basis of the internal analysis identified trends and ways to reduce level of overdue debt from banks.

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитные операции, кредитный портфель, кредитная политика банка, качество кредитного портфеля, риск кредитного портфеля, методы кредитного риска, анализ кредитного портфеля.

Keywords: commercial bank, credit, credit operations, credit portfolio, credit policy of the bank, quality of a credit portfolio, risk of a credit portfolio, methods of a credit risk, analysis of a credit portfolio.

Кредитные операции, среди большого разнообразия предоставляемых банками услуг, являются одним из важнейших видов их деятельности. В активах коммерческих банков кредиты занимают прочную позицию наиболее объемных и доходных статей. Надежность и финансовая устойчивость коммерческих банков также зависит от состава и структуры кредитного портфеля банка и процесса управления им. В современных условиях вопросы развития и совершенствования системы управления кредитным портфелем банка с целью минимизации кредитных рисков и обеспечения устойчивого функционирования коммерческих банков приобрели особую актуальность.

Целью данной работы является рассмотрение особенностей формирования кредитных портфелей крупнейших коммерческих банков Российской Федерации на современном этапе и выявление направлений минимизации проблемных активов.

Существует много толкований понятия кредитного портфеля разными учеными, как российскими, так и зарубежными. Наиболее распространенное толкование кредитного портфеля коммерческого банка как совокупности всех ссуд, предоставленных банком с целью получения дохода. Кредитный портфель включает агрегированную балансовую стоимость всех кредитов, в том числе и просроченных, сомнительных кредитов [1, с. 94].

Не всегда целью кредитной политики банка является получение максимальной прибыли. В современных рыночных условиях целью кредитной политики банка может быть как увеличение доли на рынке банковского кредитования в определенном сегменте, так и удержание конкурентных преимуществ.

В соответствии с Письмом Банка России от 23.06.2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках» кредитный риск определяется как риск возникновения у банка убытков по причине неисполнения, либо неполного исполнения в установленные сроки заемщиком принятых обязательств по кредиту перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора [2].

Таким образом, в связи с возможным кредитным риском платежи могут быть задержаны или не выплачены совсем, что станет причиной возникновения проблем с осуществлением своевременных денежных расчетов банка с контрагентами и отрицательно отразится на ликвидности банка.

Банковский кредитный риск можно оценивать как по всему кредитному портфелю в целом, так и по отдельно взятому выданному кредиту. В свою очередь, степень рискованности отдельно взятых кредитов определяется по их качеству. Под качеством кредитного портфеля понимается комплексное определение, характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Уровень показателя качества кредитного портфеля обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, чем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). То же самое относится к уровню обеспеченности и доходности ссуды (чем надежнее ее обеспечение, и чем больший доход она приносит, тем выше качество кредитного портфеля) [3].

Для достижения приемлемой степени риска при существующем уровне доходности кредитного портфеля банком используются различные методы, среди которых, в первую очередь, необходимо выделить следующие:

- диверсификация портфеля по различным критериям: по отраслям экономики, в разрезе классов кредитов, по срокам задержки погашения кредитов, по группам качества кредитов и др.;
- лимитирование (соответствие централизованным нормативам (лимитам), предъявляемым ЦБ РФ к коммерческим банкам),
- резервирование — формирование резерва под обесценение в зависимости от категории качества той или иной ссуде.

Одним из основных показателей уровня риска кредитных вложений является обеспеченность предоставленных ссуд. Анализ обеспеченности выданных кредитов является важным резервом сокращения кредитных рисков банка. В связи с этим, рассмотрим степень обеспеченности выданных кредитов самого крупного российского банка «Сбербанк России» (Таблица 1) [4].

Таблица 1.

**СТЕПЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» И ИХ СТРУКТУРА**

(http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481&BankMenu=nadezhnost)

Наименование показателя	01.11.15 г. тыс. руб.	01.11.16 г., тыс. руб.	Отклонение	
			Абсол. тыс. руб.	Относит., %
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	3 431 056 176	4 463 944 005	1 032 887 829	+30%
Имущество, принятое в обеспечение	10 476 148 038	9 909 474 956	-566 673 082	-5%
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение	303	114	-189	-62%
Полученные гарантии и поручительства	29 842 748 889	39 117 221 274	9 274 472 385	+31%
Сумма кредитного портфеля	17 324 579 406	16 917 388 401	-407 191 005	-2%
– в т. ч. кредиты юр. лицам	10 595 490 662	10 721 232 633	125 741 971	+1%
– в т. ч. кредиты физ. лицам	4 107 618 916	4 294 773 820	187 154 904	+5%
– в т. ч. кредиты банкам	1 637 395 845	1 012 545 588	-624 850 257	-38%

Анализируя Таблицу 1, можно предположить, что с целью снижения риска потерь Сбербанк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Одной из важных задач управления кредитной деятельностью коммерческого банка является формирование и анализ его кредитного портфеля. Исследование кредитного портфеля необходимо для повышения эффективности банковской деятельности. Кредитный портфель является одним из самых рискованных направлений, и весомых компонентов структуры процентных доходов. Доходность и риск — основные параметры управления кредитным портфелем банка. По соотношению этих показателей определяется эффективность кредитной деятельности банка [6].

Проведем анализ наиболее крупнейших банков РФ по совокупности активов на основе показателей банковской отчетности, находящиеся в открытом доступе.

Анализируя данные, представленные в Таблице 1, можно сделать вывод о том, что крупнейшим банком по совокупности активов является Сбербанк России, на втором месте – ВТБ Банк Москвы, затем - Газпромбанк.

Наибольшую долю кредитного портфеля по всем трем банкам, занимают кредиты предприятиям и организациям, соответственно наименьшую — кредиты физическим лицам. Кредиты предприятиям и организациям Сбербанка России составляют 71,64% всего кредитного портфеля, ВТБ — 95,72% и Газпромбанка 91,02%. Соответственно, можно сделать вывод о том, что основным направлением кредитной политики банков является кредитование юридических лиц. В связи с этим, у всех трех банков существует задолженность в кредитном портфеле. Наибольшую задолженность по кредитному портфелю, а именно в разрезе кредитов, выданных предприятиям и организациям, имеет Газпромбанк — 88 203 961 тыс. руб. в абсолютном выражении, либо 92,13% в относительном. Задолженность по кредитам, выданным предприятиям и организациям ВТБ Банка составляет 90,93% просроченной задолженности по кредитам, а Сбербанка России —

62,95%.

Анализируя такой показатель, как вклады физических лиц, можно сказать, что наибольшую долю в пассивах он занимает в Сбербанке России — 48,17%, затем в Газпромбанке — 12,25% и в ВТБ — 5,28%. Этот показатель свидетельствует об обязательствах банка перед вкладчиками.

Таблица 2.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРУПНЕЙШИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ по состоянию на 01.11.2016**
(<http://www.banki.ru/banks/ratings/>)

Наименование показателя	Сбербанк России	ВТБ Банк Москвы	Газпромбанк
Активы нетто, тыс. руб.	22 430 059 764	9 615 416 476	5 059 405 426
Кредитный портфель, тыс. руб., в т. ч.:	15 144 144 178	5 154 919 046	3 420 064 764
– кредиты предприятиям и организациям тыс. руб.	10 849 370 358	4 934 039 212	3 112 968 725
– кредиты физ. лицам, тыс. руб.	4 294 773 820	220 879 834	307 096 039
Просроченная задолженность в кредитном портфеле, тыс. руб.	461 242 814	201 410 193	95 734 110
в т. ч.:			
– кредиты физ. лицам, тыс. руб.	170 876 420	18 251 811	7 530 149
– кредиты предприятиям и организациям, тыс. руб.	290 366 394	183 158 382	88 203 961
Вклады физ. лиц., тыс. руб.	10 803 699 928	507 726 612	619 613 767
– % в пассивах	48,17%	5,28%	12,25%
Рентабельность активов, %	2,23	0,72	0,65
Рентабельность капитала, %	20,67	7,44	6,03
Чистая прибыль, тыс. руб.	429 755 679	56 891 720	28 271 392

Анализируя показатели рентабельности активов и капитала, можно сказать, что все три анализируемых банка, являются рентабельными, так как они были прибыльными по последним показателям.

В связи с тем, что просроченная задолженность по кредитному портфелю негативно отражается на эффективности работы банка в целом и влияет на качество кредитного портфеля, рассмотрим отдельно динамику изменения просроченной задолженности по всем трем банкам и выявим пути её снижения (Таблица 3).

Таблица 3.

**ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ
ИССЛЕДУЕМЫХ БАНКОВ РФ в 2015-2016 годах, тыс. руб.**
(<http://www.banki.ru/banks/ratings/>)

Банки РФ	01.11.2015	01.11.2016	Отклонение	
			Абсол., тыс. руб.	Относит., %
ПАО «Сбербанк России»	522 267 760	461 242 814	-61 024 946	-11,68%
ПАО Банк ВТБ	96 409 567	201 410 193	+105 000 626	+108,91%
АО «Газпромбанк»	55 010 724	95 734 110	+40 723 386	+74,03%

По данным Таблицы 3 можно сказать что, просроченная задолженность по кредитным портфелям растет у ВТБ банка и Газпромбанка, что негативно отражается на эффективности работы банков в целом. Задолженность кредитного портфеля в ПАО Банк ВТБ возросла в 2016 году по сравнению с 2015 на 105 000 626 тыс. руб., в Газпромбанке — на 40 723 386 тыс. руб. В то же время, мы наблюдаем положительную тенденцию изменения просроченной

задолженности в сторону ее уменьшения у Сбербанка на 11,68% в относительном выражении или на 61 024 946 тыс. руб. в абсолютном, что может свидетельствовать о грамотной кредитной политике банка, нацеленной на расширенное предложение кредитных ресурсов различной категории заемщиков.

Таблица 3.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОСТИ БАНКА ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ
ИССЛЕДУЕМЫХ БАНКОВ РФ в 2014- 2015 годах
(<http://www.banki.ru/banks/ratings/>)

Показатель	01.11.2015			01.11.2016		
	ПАО «Сбербанк России»	ПАО Банк ВТБ	АО «Газ- промбанк»	ПАО «Сбербанк России»	ПАО Банк ВТБ	АО «Газ- промбанк»
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, %	3,52	2,58	1,68	3,05	3,91	2,80
Уровень резервирования по кредитному портфелю, %	6,88	2,78	6,84	6,31	4,32	8,13
Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества, %	70,55	32,10	49,45	65,43	38,29	45,95

Уровень резервирования по кредитному портфелю является одним из методов управления кредитным риском. Можно сказать, что созданные резервы по кредитному портфелю повышают надежность и стабильность банковской системы в целом. Можно сделать вывод о том, что так как уровень просроченной задолженности в ПАО Банк ВТБ и АО «Газпромбанк» растет, то для того чтобы избежать риска невозврата кредитов, они повышают уровень резервирования по кредитному портфелю. В ВТБ банке этот показатель увеличился на 1,54%, а в АО «Газпромбанк» на 1,29%.

Уровень обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества вырос в ПАО Банк ВТБ (на 6,19%), что говорит о повышении защищенности банка от потерь по займам за счет залога имущества.

Рост просроченной задолженности является проблемой не только выше представленных банков, а всех банков России.

Чтобы снизить уровень невозврата кредитов необходимо проводить работу по следующим очень важным направлениям [8–10]:

1. развитие и активное использование новых методов взыскания задолженности предприятий (прежде всего корпоративного решения проблемы просроченной задолженности). Долги организаций имеют системный характер, то есть наличие проблем в расчетах между двумя юридическими лицами во многом обусловлено ростом задолженности физических лиц, которые работают в этих организациях;

2. поддержка новых правовых норм, связанных с внесудебной реализацией предмета залога, специальными организационными мерами: обучением участников соответствующих отношений, PR–поддержкой, участием государства в выкупе проблемных активов;

3. взвешенный подход к оценке кредитного портфеля — с помощью использования скоринговых моделей и истории работы с должниками, с учетом сегментации по регионам, продуктам и типам кредитных портфелей;

4. работу, связанную с вероятной проблемной задолженностью, а не с возвратом уже имеющейся, нужно начинать задолго до того, как такая задолженность возникает.

Выводы

Анализ кредитного портфеля представляет собой систематическое изучение и

наблюдение за кредитной деятельностью банка, что позволяет выбрать вариант рационального размещения ресурсов, оптимальное направление кредитной политики банка, снизить риск за счет диверсификации кредитных вложений, а также принять решение о целесообразности предоставления ссуды клиентам.

Проанализировав кредитные портфели ПАО «Сбербанка России», ПАО Банк ВТБ, АО «Газпромбанк», можно сделать вывод об уменьшении качества кредитных портфелей ВТБ и Газпромбанка, что свидетельствует об необходимости более тщательного анализа самих заемщиков, а также повышения уровня резервирования кредитов.

Таким образом, эффективное управление кредитным портфелем обеспечивает определение и формирование всех необходимых элементов, способствующих улучшению качества кредитного портфеля коммерческого банка, повышению эффективности деятельности коммерческого банка в целом.

Предлагаемые в статье пути решения проблемы помогут снизить уровень невозврата кредитов.

Список литературы:

1. Бондарь А. П., Павликовская О. А. Управление кредитным портфелем банков в современных условиях выхода из финансового кризиса // Культура народов Причерноморья. 2010. №180. С. 94–98.

2. ЦБ РФ Письмо от 23.06.04 №70–Т «О типичных банковских рисках» [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48195. (дата обращения 14.12.16).

3. Бражников А. С., Малеева А. В. Методы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2012. №8. С. 96–102.

4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, Э40 выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2000. 656 с.

5. Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481&BankMenu=nadezhnost> (дата обращения 14.12.16).

6. Касьянова В. Ю. Кредитный портфель банка [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://coolreferat.com/> (дата обращения 15.12.2016).

7. Официальный сайт Banki.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.banki.ru/banks/ratings/> (дата обращения 13.12.16).

8. Бондарь А. П., Блажевич О. Г., Сугоняко И. В. Деятельность кредитных организаций по минимизации проблемных активов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №4 (5). С. 403–408. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bondar-act> (дата обращения: 15.04.2016). DOI: 10.5281/zenodo.54662.

1. Боровская, Л. В., Боровский В. Н., Кульбачный П. В. Оптимизация управления проблемными кредитами банка // Science Time. 2016. № 3 С.93-97.

2. Борисова Н. М. Проблема просроченной задолженности в России и пути ее решения на примере ОАО «МДМ Банка» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://fullref.ru/job_1645Icb07ee6f55ce6ba4260f93d6384.html. (дата обращения 15.11.2016).

References:

1. Bondar A. P., Pavlikovskaya O. A. Upravlenie kreditnym portfelem bankov v sovremennykh usloviyakh vykhoda iz finansovogo krizisa // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2010. No. 180. Pp. 94-98.

2. TsB RF Pis'mo ot 23.06.04 No.70-T «O tipichnykh bankovskikh riskakh» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48195.

(data obrashcheniya 14.12.16).

3. Brazhnikov A. S., Maleeva A. V. Metody otsenki kachestva kreditnogo portfelya kommercheskogo banka // Sbornik nauchnykh trudov SevKavGTU. Seriya "Ekonomika". 2012. No. 8. Pp. 96-102.

4. Bakanov M. I., Sheremet A. D. Ekonomicheskii analiz: situatsii, testy, primery, zadachi, E40 vybor optimalnykh reshenii, finansovoe prognozirovanie. M.: Finansy i statistika, 2000. 656 s.

5. Portal bankovskogo analitika [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481&BankMenu=nadezhnost> (data obrashcheniya 14.12.16).

6. Kasyanova V. Yu. Kreditnyi portfel banka [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <http://coolreferat.com/> (data obrashcheniya 15.12.2016).

7. Ofitsialnyi sait Banki.ru [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.banki.ru/banks/ratings/> (data obrashcheniya 13.12.16).

8. Bondar A., Blazhevich O., Sugonyako I. The activities of credit organizations to minimize the problem assets. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 4 (5), pp. 403–408. Available at: <http://www.bulletennauki.com/bondar-act>, accessed 15.04.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.54662.

9. Borovskaya L. V., Borovskii V. N., Kulbachnyi P. V. Optimizatsiya upravleniya problemnymi kreditami banka. Science Time, 2016, no. 3, pp. 93–97.

10. Borisova N. M. Problema prosrochennoi zadolzhennosti v Rossii i puti ee resheniya na primere OAO «MDM Banka» [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: http://fullref.ru/job_1645Icb07ee6f55ce6ba4260f93d6384.html. (data obrashcheniya 15.11.2016).